

TERMIN VA TERMINOLOGIYANING NAZARIY ASOSLARI

Ismoilova Farida Odiljon qizi

ADCHTI Ingliz tili va adabiyoti fakulteti 2-kurs talabasi

Tel: +998942042108

Email: ismoilovafarida121@gmail.com

No'monova Zebinso Usmonjon qizi

ADCHTI Ingliz tili nazariy aspektlari kafedrası PhD o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239477>

Annotatsiya. Ushbu maqolada termin va terminologiya tushunchalarining mazmuni, ularning shakllanish jarayoni hamda zamonaviy ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada terminologiya fani bo'yicha yetakchi olimlarning nazariy qarashlari, jumladan, terminning asosiy xususiyatlari, tasnifi, bir ma'nolilik, aniqlik va tizimlilik kabi mezonlari ilmiy yondashuvlar orqali yoritiladi. Shuningdek, fan va texnika rivoji, ilmiy axborot almashinuvi hamda tarjimonlik faoliyatida terminlarning ahamiyati batafsil ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda terminologiyaning milliy til rivojiga ta'siri, yangi terminlarni yaratish va ularni standartlashtirish masalalari ham asoslangan holda bayon etilgan. Maqola terminologiya sohasining nazariy asoslarini o'rganayotgan talabalar, tadqiqotchilar hamda tilshunoslar uchun muhim ilmiy-amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: termin, terminologiya, ilmiy atamalar, nazariy qarashlar, termin yaratish, standartlashtirish, aniqlik, bir ma'nolilik, tizimlilik, tilshunoslik, ilmiy uslub.

Annotation. This article examines the concepts of terms and terminology, their formation processes, and their significance in the development of modern science. It provides an overview of leading scholars' theoretical approaches to terminology, highlighting key features of terms such as accuracy, monosemy, systematization, and clarity. The study also discusses the importance of terminology in scientific communication, technology development, and translation activities. In addition, the article explores the influence of terminology on the development of national languages, as well as issues related to the creation and standardization of new terms. This work serves as a useful academic resource for students, researchers, and linguists studying the theoretical foundations of terminology.

Keywords: term, terminology, scientific terms, theoretical approaches, term formation, standardization, accuracy, monosemy, systematization, linguistics, scientific style.

Hozirgi globallashuv jarayonida ilm-fan va texnika rivojining tezlashuvi natijasida terminlar va ularning tizimi bo'lgan terminologiya masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Terminlar nafaqat ilmiy adabiyotlarda, balki kundalik hayotda ham keng qo'llanib, aniq ilmiy tushunchalarning ifodachisi sifatida xizmat qiladi. Terminologiya esa ularning yaratilishi, rivojlanishi va qo'llanish qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sifatida tilshunoslikda muhim o'rin tutadi. Mazkur maqolada termin va terminologiya masalasining nazariy asoslari, ularni o'rganishda olimlar tomonidan ilgari surilgan ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi.

Termin ma'lum bir fan, texnika yoki iqtisodiy sohadagi aniq tushunchani ifodalovchi, bir ma'noli va qat'iy belgilangan so'z yoki so'z birikmasidir. Umumtil birliklaridan farqli ravishda, terminlar tushunchaning mohiyatini qisqa, lo'nda va aniqlik bilan ifodalaydi. Terminologiya esa terminlar tizimi hamda ularni o'rganish, tasniflash va me'yorlashtirish bilan shug'ullanuvchi lingvistik yo'nalishdir.

Tilshunoslikda termin va terminologiyaning ilmiy asoslari ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, D.S. Lotte [1] terminologiyada tizimlilik va aniqlik tamoyillarini asoslab, terminlar tushunchalar tizimiga bog'liq holda shakllanishini ta'kidlagan. E. Wüster [2] zamonaviy terminologiya nazariyasining asoschisi sifatida terminlarning standartlashtirilishi va xalqaro ilmiy muloqotdagi yagona qo'llanishi zarurligini uqtirgan.

V.V. Vinogradov [3] esa terminlarning leksik birlik sifatidagi xususiyatlarini tahlil qilib, ularning neytrallik, aniqlik va barqarorlik kabi belgilariga urg'u bergan. Ushbu nazariy qarashlar terminologiyaning nafaqat tilshunoslik, balki texnika, tibbiyot, iqtisod, axborot texnologiyalari kabi ko'plab sohalarda qo'llanishi zarurligini ko'rsatadi.

Mutaxassislar terminlarga quyidagi asosiy talablarni qo'yadilar:

1. Aniqlik – termin faqat bitta ilmiy tushunchani ifodalashi kerak.
2. Bir ma'nolilik – noaniqlik va ko'pma'nolilikka yo'l qo'ymaslik lozim.
3. Tizimlilik – terminlar o'zaro bog'langan tushunchalar tizimi asosida shakllanishi zarur.
4. Barqarorlik – termin ma'lum vaqt davomida o'zgarmay qo'llanishi kerak.
5. Qisqalik va lo'ndalik – ortiqcha so'zlardan holi bo'lishi lozim.

Bu tamoyillar terminlarni umumtil birliklaridan farqlab turadi va ularning ilmiy uslubdagi o'rnini mustahkamlaydi.

Milliy tilning rivoji uchun terminologiyaning to'g'ri yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyatga ega. O'zbek tilida yangi atamalarni yaratish, xorijiy terminlarga mos ekvivalent topish, ularni me'yorlashtirish jarayoni tilning boyishiga xizmat qiladi. Shuningdek, ilmiy matnlarning sifatli bo'lishi va ilmiy muloqotning ravonligi ham terminlarning to'g'ri qo'llanishiga bevosita bog'liq.

Hozirgi davrda yangi sohalar paydo bo'layotgani sababli yangi terminlar yaratish juda muhimdir. Bu jarayonda: milliy til imkoniyatlaridan foydalanish, xalqaro terminlarni to'g'ri o'zlashtirish, ularni yagona standart asosida qo'llash, terminologiya fani oldidagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, termin va terminologiya masalalari zamonaviy tilshunoslikning ajralmas qismi bo'lib, ilmiy tafakkur va kasbiy muloqotning asosiy poydevorini tashkil etadi. Terminlarning aniqligi, tizimliliigi va me'yorlashtirilganligi ilmiy axborot almashinuvida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun milliy terminologiya tizimini rivojlantirish, yangi terminlarni yaratishda ilmiy yondashuvdan foydalanish va ularni standartlashtirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Mazkur maqolada termin va terminologiya tushunchalarining nazariy asoslari tahlil qilinib, ularning zamonaviy ilm-fan va tilshunoslikdagi o'rne yoritildi. Terminlar aniq ilmiy tushunchalarni ifodalovchi, bir ma'noli va tizimli lingvistik birlik sifatida ko'rib chiqildi, terminologiya esa ularni yaratish, rivojlantirish va me'yorlashtirish jarayonlarini o'rganuvchi mustaqil fan sifatida ta'kidlandi. Tadqiqotda yetakchi olimlarning nazariy qarashlariga asoslanib, terminlarning aniqlik, bir ma'nolilik, tizimlilik va barqarorlik kabi xususiyatlari ilmiy jihatdan asoslandi. Shuningdek, terminologiyaning ilmiy axborot almashinuvi, tarjimonlik faoliyati, texnika va texnologiya rivojidagi roli hamda milliy tilning boyishidagi ahamiyati ko'rsatildi. Yangi terminlarni yaratish va ularni standartlashtirish jarayonida ilmiy yondashuvdan foydalanish, milliy til imkoniyatlarini samarali qo'llash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sifatida ta'kidlandi, bu esa terminologiya fanini nafaqat tilshunoslik, balki ilmiy tafakkur va kasbiy muloqotning mustahkam poydevori sifatida namoyon qiladi. Shu bilan birga, termin va terminologiya nazariyasi talabalar va tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy-

amaliy manba bo'lib xizmat qiladi va ularni milliy hamda xalqaro ilmiy sohada samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Bu masalalarga e'tibor qaratish, yangi ilmiy yo'nalishlarni rivojlantirish va milliy tilni boyitishda asosiy omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lotte D.S. Osnovy postroeniya nauchnotekhnicheskoy terminologii. Moskva, 1961.
2. Wüster E. Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie. Vienna, 1979.
3. Vinogradov V.V. Russkiy yazyk: Grammaticheskoe uchenie o slove. Moskva, 1947.
4. Reformatskiy A.A. Vvedenie v yazikoznanie. Moskva, 1967.
5. Sager J.C. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam, 1990.
6. Yo'ldoshev M. Til va terminologiya masalalari. Toshkent.
7. Abdulazizov A. O'zbek tilida terminlarning shakllanishi haqida ilmiy maqolalar.